

FLAGELLAZIONE DI CRISTO

TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 237

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

Recentemente riferito alla mano del pittore ferrarese Domenico Mona (Ferrara, 1550 circa - Parma, 1602 circa; Herrmann Fiore 2002) sulla base dell'inventario di Lucrezia d'Este d'Urbino in cui è descritto un dipinto «di N.S. battuto alla Colonna di mano del Mona con cornice intagliata et dorata», il dipinto è con ogni probabilità da ricondurre all'attività del Garofalo tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Trenta del Cinquecento (Danieli 2008). Nonostante le testimonianze biografiche ci restituiscano anche un'attività copistica del Monio, sono qui assenti i tratti peculiari del pittore che avrebbero consentito la distinzione dell'opera dell'artista, dalla stesura fortemente pastosa con rimembranze venete del Tintoretto e della bottega dei Bassano, all'epoca della stesura dell'inventario della nobildonna Estense ancora vivente, da quella del Tisi, di impostazione più classica, dalle proporzioni garbate e sinuose e dall'inquadramento architettonico fortemente classicheggiante ripreso in particolare dalle invenzioni raffaellesche incise da Marcantonio Raimondi.

Gesù, appoggiato ad una colonna tra due archi a tutto sesto di un edificio classicheggiante, è pervaso da una forte luce e da una brezza che gli scopre il volto compostamente barbaro e il panneggio che gli copre le parti intime. Davanti alla struttura architettonica, che equilibra uno spazio interno coperto da una tenda a destra ad uno aperto con tre astanti davanti ad una apertura paesaggistica tipicamente ferrarese sulla sinistra, i due sgherri che stanno per flagellare il corpo ancora incorrotto del Cristo.

In base all'osservazione degli elementi stilistici, il dipinto è stato variamente datato: considerato dapprima opera "piuttosto tarda" (Della Pergola 1955), è stato poi avvicinato agli anni 1527-1528 (Fioravanti Baraldi 1977; *Eadem* 1993) in base al confronto con l'*Annunciazione* della Pinacoteca Capitolina proveniente dalla collezione Pio ([inv. PC 5](#); Guarino in *Pinacoteca Capitolina. Catalogo generale* 2006, n. 24), infine accostato alla data del 1519, dati alcuni tratti di somiglianza con la *Strage degli innocenti* per la chiesa di San Francesco a Ferrara, oggi in Pinacoteca Nazionale ([inv. PNFe 161](#)), soprattutto per quanto concerne il forte raffaellismo derivante dall'omologa composizione incisa dal Raimondi (Danieli 2008).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- M. Vasi, *Itineraire Instructif de Rome*, Roma 1794, p. 396
- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 296
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 133
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, p. 227
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 188
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 236
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 70
- A. Nappi, *Il Garofalo*, Milano 1959, p. 55
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. III*, «Arte Antica e Moderna», 30,1965, p. 202
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550, 1976-1977*, pp. 59, 138
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, p. 200, n. 132
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 127
- K. Herrmann Fiore, in *Sovrane Passioni. Le raccolte d'arte della Ducale Galleria Estense*, catalogo della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre - 13 dicembre 1998) a cura di J. Bentini, Milano 1998, p. 188 scheda 24
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 256
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 198-199, scheda 40
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 70
- M. Danieli, scheda n. 27, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 159

English version

FLAGELLATION OF CHRIST

TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 237

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Recently attributed to the artist Domenico Mona (Ferrara, c. 1550–Parma, c. 1602; Herrmann Fiore 2002) based on the inventory of Lucrezia d'Este d'Urbino, which describes a painting 'of Our Lord beaten on the column, painted by Mona with a carved gilt frame', the work was nevertheless in all probability made by Garofalo between the late 1520s and the early 1530s (Danieli 2008). Although we know from the sources that Mona also worked as a copyist, this painting entirely lacks the unique features that would allow us to identify it as his work, specifically, and especially at the time when the inventory of the still-living Este noblewoman was

drawn up, a thick application of paint reminiscent of Tintoretto and Bassano's workshop, as opposed to the more classical style of Garofalo, expressed here in the graceful, sinuous proportions and heavily classicising architectural setting, drawn in particular from the designs by Raphael engraved by Marcantonio Raimondi.

Christ, leaning against a column between the two round arches of a classical building, is bathed in a strong light and gently blown by a breeze that uncovers his tidily bearded face and ruffles the drapery wrapped around his hips. In front of the architectural structure, which balances an inside space on the right covered with a cloth and an open space on the left hosting three bystanders and revealing a typically Ferrarese landscape in the background, are the two brutes who are about to start beating the as-yet untouched body of Christ.

The painting has been variously dated based on stylistic analysis: initially considered a 'rather late' work (Della Pergola 1955), it was then dated to 1527-1528 (Fioravanti Baraldi 1977; idem, 1993) based on comparison with the *Annunciation* in the Pinacoteca Capitolina that had been in the Pio Collection ([inv. PC 5](#); Guarino in *Pinacoteca Capitolina. Catalogo generale* 2006, n. 24), and then still earlier to 1519, considering some similarities with the *Massacre of the Innocents* painted for the church of San Francesco in Ferrara and now in the Pinacoteca Nazionale ([inv. PNFe 161](#)), especially the strong influence of Raphael by way of the same composition engraved by Raimondi (Danieli 2008).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- M. Vasi, *Itineraire Instructif de Rome*, Roma 1794, p. 396
- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 296
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 133
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, p. 227
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 188
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 236
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 70
- A. Nappi, *Il Garofalo*, Milano 1959, p. 55
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. III*, «Arte Antica e Moderna», 30,1965, p. 202
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550, 1976-1977*, pp. 59, 138
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, p. 200, n. 132
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 127
- K. Herrmann Fiore, in *Sovrane Passioni. Le raccolte d'arte della Ducale Galleria Estense*, catalogo della mostra (Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre - 13 dicembre 1998) a cura di J. Bentini, Milano 1998, p. 188 scheda 24
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 256
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 198-199, scheda 40
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 70
- M. Danieli, scheda n. 27, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara,

Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 159

